

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041620>

УДК 37.013.46

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

А.Е. Михайлова,
магистрант 2 курса напр. «Педагогическое образование»

Л.Д. Плотников,
научный руководитель,
к.пед.н., доц.,
ТюмГУ,
г. Тюмень

Аннотация: В статье рассматривается модель управления процессом формирования методической компетентности учителей начальной школы. Большое место в работе занимает рассмотрение модели, характеристика каждого этапа и структурного компонента. Модель разработана на основе двух методологических подходов: системно-деятельностный (А.Г. Асмолов) и технологический (В.П. Беспалько). В основной части статьи дается наглядная модель организации управления процессом формирования и развития методической компетентности. Устанавливаются критерии эффективности при реализации данной модели.

Ключевые слова: модель управления, методическая компетентность, компоненты модели управления, системно-деятельностный подход, технологический подход

MANAGEMENT OF THE PROCESS OF FORMATION OF METHODOLOGICAL COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS

A.E. Mikhailova,
2nd year undergraduate, ex. "Teacher Education"

L.D. Plotnikov,
Scientific Director,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Tyumen State University,
Tyumen

Annotation: The article discusses a model for managing the process of forming the methodological competence of primary school teachers. Consideration of the model, characteristics of each stage and structural component takes an important place in the work. The model was developed on the basis of two methodological approaches: system-activity (A.G. Asmolov) and technological (V.P. Bepalko). The main part of the article provides a visual model of the organization of management of the process of formation and development of methodological competence. Criteria for the effectiveness of the implementation of this model are established.

Keywords: management model, methodological competence, components of the management model, system-activity approach, technological approach

Методическая компетентность – это «синтез знаний (психолого-педагогических, социальных, общеобразовательных); умений (профессионально-педагогических, специальных, самообразовательных); навыков творческой педагогической деятельности, готовность к методической деятельности, потребность в самообразовании» [1-4].

Модель управления формированием методической компетентности – это проектирование, организация и контроль за процессом формирования методической компетентности учителей начальных классов. В основе разработанной модели лежат системно-деятельностный и технологический. На основании данных подходов определена структура модели: ориентировочный, понятийно-содержательный, процессуально-технологический, критериально-результативный компоненты.

Рассмотрим управление процессом формирования методической компетентности учителей начальной школы в виде модели.

Разработка модели связана прежде всего с созданием представления о процессе формирования методической компетентности учителей начальной школы. Модель позволит создать образец этого процесса, в котором будут учтены все важные для его реализации компоненты, связи, условия.

Для разработки модели управления процессом формирования методической компетентности учителей начальной школы мы выбрали два методологических подхода:

- системно-деятельностный (А.Г. Асмолов);
- технологический (В.П. Беспалько).

Подходом, который позволяет увидеть весь процесс в совокупности и динамике, был выбран системно-деятельностный подход (А.Г. Асмолов) [1]. Это общенаучный подход, который в нашем исследовании является общенаучным фундаментом. Данный подход лежит в основе современных школьных стандартов и определяет важность рассмотрения изучаемых

объектов как систем, а также описания их с точки зрения деятельностных характеристик. В нашем исследовании системно-деятельностный подход позволил разработать саму модель в совокупности входящих в нее компонентов, описать их как взаимосвязанные элементы единого целого, наполнит их содержанием деятельности по достижению поставленных целей задач.

В качестве тактического подхода для реализации модели мы выбрали технологический подход (В.П. Беспалько), который заключается в описании действий в определенной последовательности, процесс, который гарантирует достижение цели [3-7]. В нашей работе этот подход отвечает за описание действий, операций, приемов, способов работы с педагогами, которые складываются в определенную заданную последовательность. Их реализации обеспечит формирование методической компетентности учителей начальной школы.

Выбранные методологические подходы легли в основу построения и функционирования разработанной модели (рис. 1).

Модель структурно включает четыре компонента:

- ориентировочный;
- понятийно-содержательный;
- процессуально-технологический;
- критериально-результативный.

Данные компоненты связаны следующим образом: ориентировочный задает ориентиры для движений в рамках модели, его цели и задачи определяют содержание и процесс деятельности по их достижению.

Понятийно-содержательный компонент определяет сущность основных понятий, используемых в работе: методическая компетентность, управление.

Процессуально-технологический включает описание процесса и мероприятий, направленных на формирование методической компетентности учителей начальной школы.

Критериально-результативный компонент отражает результат, к которому необходимо прийти и критерии оценки его достижимости.

Опишем кратко компоненты модели управления процессом формирования методической компетентности учителей начальной школы.

Ориентировочный компонент определяет цель и задачи процесса управления формирования методической компетентности учителей начальной школы. Цель модели – содействие процессу формирования методической компетентности учителей начальной школы.

Рисунок 1 – Модель управления процессом формирования методической компетентности учителей начальных классов

Задачи, позволяющие достигнуть цели:

- 1) планирование процесса формирования методической компетентности учителей начальной школы;
- 2) организация процесса формирования методической компетентности учителей начальной школы и координация его участников;
- 3) контроль и коррекция процесса формирования методической компетентности учителей начальной школы.

Понятийно-содержательный компонент определяет основные понятия исследования (профессиональная компетентность – методическая компетентность – формирование методической компетентности – управление формированием методической компетентности).

Управление формированием методической компетентности – это проектирование, организация и контроль за процессом формирования методической компетентности учителей начальных классов. Реализация управления является системообразующим фактором всей модели.

Процессуально-технологический компонент включает описание процесса управления в динамике. Управление процессом формирования методической компетентности включает три этапа:

1 этап – подготовительный. На нем ставится цель методической компетентности, составляется план работы на год (программа), выбираются участники процесса, подбираются мероприятия, способствующие эффективному его протеканию.

2 этап – организационный. В рамках данного этапа реализуются направления: просветительское и имитационное. Просветительское направление включает курс теоретических занятий с педагогами. Имитационное направление строится на основе активных форм методической работы (семинар-практикум, деловая игра и другие).

3 этап – итоговый. На нем организаторы оценивают степень участия педагогов в запланированных мероприятиях, их активность, уровень сознательности.

Критериально-результативный компонент позволяет определить, насколько реализована заявленная цель – содействие процессу формирования методической компетентности. Данный компонент включает в себя критерии оценки методической компетентности и результат реализации модели.

Цель в процессе управления формированием методической компетентности учителей начальных классов достигнута, если педагоги повысили уровень компетентности.

Критериями оценки повышения уровня их методической компетентности являются [8]:

- 1) наличие методических знаний и умений;
- 2) готовность к методической работе;

- 3) активное участие во всех методических мероприятиях;
- 4) наличие потребности к самообразованию.

Построенная модель, включающая четыре взаимосвязанных компонента, позволит достичь педагогам более высокого уровня методической компетентности, что является результатом реализации модели.

Таким образом, в процессе разработки модели мы ориентировались на следующие методологические подходы: системно-деятельностный (А.Г. Асмолов), технологический (В.П. Беспалько). В структуре модели были определены следующие компоненты: ориентировочный, понятийно-содержательный, процессуально-технологический, критериально-результативный.

Список литературы

[1] Проектирование универсальных учебных действий в старшей школе [Текст]. / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, С.В. Молчанов, Н.Г. Салмина. // Национальный психологический журнал. – 2011. №1 (5). 104-110 с.

[2] Байденко В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к освоению компетентностного подхода) [Текст]. / В.И. Байденко. // Высшее образование в России. – 2004. № 11. 3-13 с.

[3] Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии [Текст] / В.П. Беспалько. – Москва: Педагогика, 1989. 192 с.

[4] Лопанова Е.В. Компетентностный подход в обучении: технологии реализации [Текст]: учебно-метод. Пособие. / Е.В. Лопанова, Т.Б. Рабочих. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2007. 120 с.

[5] Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя [Текст]: учеб. Пособие. / Л.М. Митина. – Москва: Издательский центр «Академия», 2004. 320 с.

[6] Рассказов Ф.Д. Структурные компоненты методической компетентности преподавателей вуза в условиях инклюзивного образования [Текст]. / Ф.Д. Рассказов, О.Ю. Муллер. // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. № 9-2. 47-50.

[7] Шкерина Т.А. Методическая компетентность педагогов-воспитателей: сущность, структура и уровни сформированности [Текст] / Т.А. Шкерина, И.Г. Каблукова, А.В. Осокина. // Проблемы современного педагогического образования. – 2020. № 66-3. 322-326 с.

[8] Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования. / И.А. Зимняя [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm>. (дата обращения: 20.05.2021).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Designing Universal Learning Activities in High School [Text]. / A.G. Asmolov, G.V. Burmenskaya, I.A. Volodarskaya, O.A. Karabanova, S.V. Molchanov, N.G. Salmina. // National psychological journal. – 2011. No. 1 (5). 104-110 p.
- [2] Baydenko V.I. Competencies in vocational education (to the development of a competency-based approach) [Text]. / IN AND. Baidenko. // Higher education in Russia. – 2004. No. 11. 3-13 p.
- [3] Bepalko V.P. The components of pedagogical technology [Text] / B.P. Bepalko. – Moscow: Pedagogy, 1989. 192 p.
- [4] Lopanova E.V. Competence-based approach in teaching: implementation technologies [Text]: teaching method. Benefit. / E.V. Lopanova, T.B. Workers. – Omsk: Publishing house of OmSTU, 2007. 120 p.
- [5] Mitina L.M. Psychology of labor and professional development of the teacher [Text]: textbook. Benefit. / L.M. Mitina. – Moscow: Publishing Center "Academy", 2004. 320 p.
- [6] Structural F.D. components of the methodological competence of university teachers in the context of inclusive education [Text]. / F.D. Rasskazov, O. Yu. Muller. // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2019. No. 9-2. 47-50 p.
- [7] Shkerina T.A. Methodical competence of educators-educators: essence, structure and levels of formation [Text] / T.A. Shkerina, I.G. Kablukova, A.V. Osokin. // Problems of modern pedagogical education. – 2020. No. 66-3. 322-326 p.
- [8] Zimnyaya I.A. Key competencies are a new paradigm of the result of modern education. / I.A. Zimnyaya. [Electronic resource]. – URL: <http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm>. (date of access: 20.05.2021).

© А.Е. Михайлова, 2021

Поступила в редакцию 23.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Михайлова А.Е. Управление процессом формирования методической компетентности учителей начальной школы // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 175-181. URL: <https://ip-journal.ru/>